

PRIMER REGISTRO DEL GALÁPAGO PECHO QUEBRADO, *Kinosternon scorpioides scorpioides* (Linnaeus, 1766), (TESTUDINES: KINOSTERNIDAE) PARA LA CUENCA DEL RÍO MANZANARES, ESTADO SUCRE, VENEZUELA

FIRST RECORD OF SCORPION TURTLE *Kinosternon scorpioides scorpioides* (Linnaeus, 1766) (TESTUDINES: KINOSTERNIDAE) FOR THE MANZANARES RIVER BASIN, SUCRE STATE, VENEZUELA

JESÚS BELLO PULIDO¹, JOSÉ MARTÍNEZ CÓRDOVA², FRANCISCO UGA MARVAL³

¹Universidad de Oriente, Vicerrectorado Académico, Centro de Investigaciones Ecológicas de Guayacán, Guayacán, Venezuela,

²Cuerpo de Bomberos Aeronáuticos, Aeropuerto Internacional Antonio José de Sucre, Cumaná, Venezuela,³

Policía Estatal del Estado Sucre, Cumaná, Venezuela

E-mail: jesusantoniobello@gmail.com

RESUMEN

El galápago pecho quebrado, *Kinosternon scorpioides scorpioides*, se distribuye ampliamente en Venezuela. Sin embargo, existen regiones con escasos registros de su presencia y estados donde no se ha reportado la especie. Los hallazgos de esta tortuga continental en la cuenca hidrográfica del río Manzanares, extienden su rango de distribución para el país y el estado Sucre, donde sólo se tenía un reporte documentado. Los ejemplares fueron recolectados en cuatro comunidades de este estado; no obstante, personas asentadas en las riberas de este río, han notificado su avistamiento y captura en 10 localidades adicionales (aún no confirmadas), todas integradas por ecosistemas palustres-riberaños. En vista de ello, urge la necesidad de realizar una evaluación más rigurosa de la distribución geográfica de este quelonio continental para apoyar su conservación.

PALABRAS CLAVE: Río Manzanares, nuevo registro, distribución geográfica, tortuga continental, Reptilia.

ABSTRACT

The scorpion or broken chest turtle, *Kinosternon scorpioides scorpioides*, is widely distributed in Venezuela. However, there are regions with few records of its presence and States where the species has not been reported yet. The present findings of this continental tortoise in the hydrographic basin of the Manzanares River, extend its range of distribution for the country and Sucre state, where there was only one documented report. The specimens were collected in 4 communities of this State; nevertheless, persons settled on the banks of this river have reported the sighting and captures in 10 additional localities (not yet confirmed), all of them composed of diverse marshy, riparian ecosystems. In view of this, there is a need for a more rigorous assessment of the geographical distribution of this continental quelonium to support its conservation.

KEY WORDS: Manzanares river, new record, geographic distribution, continental turtle, Reptilia.

La tortuga dulceacuícola *Kinosternon scorpioides*, forma parte de las 13 especies válidas para este género, según su última revisión taxonómica (Bourque 2012a,b, Iverson *et al.* 2013, Rhodin *et al.* 2014). Esta especie posee una distribución que va desde México hasta Argentina (Pritchard y Trebbau 1984, Mijares-Urrutia y Arends 1992, Pereira *et al.* 2007, Rhodin *et al.* 2014). Para este taxón se reconocen tres subespecies (*e.g.*, *K. s. albogulare*, *K. s. cruentatum* y *K. s. scorpioides*); sin embargo, se ha sugerido al menos dos subespecies consideradas sinónimos de *K. s. scorpioides* (*e.g.*, *K. s. carajasensis* y *K. s. seriei*) que podrían ser taxa válidas (Iverson *et al.* 2013).

La subespecie *Kinosternon scorpioides scorpioides* es una pequeña tortuga dulceacuícola ampliamente distribuida en el norte de Suramérica, desde Panamá y al este de Los Andes, hasta el norte de Argentina (Vanzolini *et*

al. 1980, Cabrera y Colantonio 1997, Berry e Iverson 2001, Rueda-Almonacid *et al.* 2007, Vargas *et al.* 2013, Rhodin *et al.* 2014).

En Venezuela, *K. s. scorpioides*, comúnmente conocido como galápago pecho quebrado ha sido reportado en 17 estados, que involucran diferentes ecosistemas acuáticos de las tierras bajas (Pritchard y Trebbau 1984, Mijares-Urrutia y Arends 2000, Barrio-Amorós y Narbaiza 2008, Infante-Rivero 2009, Rojas-Runjaic *et al.* 2011, Rivas *et al.* 2012). No se ha señalado su presencia en los estados Anzoátegui, Carabobo, Delta Amacuro, Distrito Capital, Mérida y Miranda (Rojas-Runjaic *et al.* 2015). A pesar de que esta subespecie cuenta con registros en 52 localidades en el país, se hace necesario muestreos adicionales en los estados y regiones donde aún persisten vacíos de información, que confirmen la presencia o ausencia de este quelonio y ayude a tener un mejor panorama de

su distribución geográfica en el territorio venezolano (Rojas-Runjaic *et al.* 2015).

Particularmente para el estado Sucre, se documenta solo un registro de la especie en los pantanos de Guaraunos (municipio Benítez), a 25 m s.n.m, entre los 10°33'27"N-63°07'15"O (Pritchard y Trebbau 1984, Gorzula y Señaris 1999). En tal sentido, en el presente trabajo los autores amplían el rango de ocurrencia para *K. s. scorpioides* a nivel nacional, al confirmar su presencia en diferentes ecosistemas ribereños y pantanosos de Cumaná, Guranache, Macarapana y San Juan de Macarapana, las cuales forman parte de la cuenca baja del río Manzanares (Fig. 1, 2, 3, 4) (Tabla 1). Adicionalmente, se cuenta con algunos señalamientos de avistamientos y recolectas realizadas por lugareños en otras áreas de este cuerpo de agua, cuyas descripciones morfológicas coinciden con la especie objeto de estudio. Basado en estos testimonios, se destaca que esta subespecie pudiera presentar una mayor ocurrencia en la mencionada red hidrográfica, lo que involucraría a los poblados de Cumanacoa, El Peñón, Gamero, Guaracayal, Laguna de Los Patos, Los Ipures, Los Andes, Puerto de La Madera, Ranchería y Tataracual (Fig. 1, Tabla 1). Estos sitios en conjunto con las mencionadas localidades confirmadas forman parte de la jurisdicción de la cuenca media, baja y alta del río Manzanares del estado Sucre. Los ejemplares capturados, según las entrevistas a los pobladores del área, son adoptados como mascota o destinados a la venta en la ciudad de Cumaná, y en menor grado figura como fauna cinegética local.

Se analizaron siete ejemplares de *K. s. scorpioides*, seis fueron identificadas como hembras, ya que carecían del hundimiento del plastrón, una característica distintiva de los individuos machos (Pritchard y Trebbau 1984, Acuña-Mesén y Márquez 1993) y uno juvenil sin sexo determinado, todos provenientes del municipio Sucre y aportados para el estudio por los lugareños. Los ejemplares fueron recolectados en diferentes cursos de aguas, todos durante la época de lluvia, en horas nocturnas y crepusculares, ya que los mismos hicieron referencia que es común avistarlos en estos períodos horarios. Para la caracterización florística distintiva de estos humedales lóticos, se realizaron recorridos en las áreas de recolecta con ayuda de informantes clave. Dos ejemplares proceden de la parroquia Ayacucho, específicamente de los canales recolectores de agua de lluvia de Tres Picos y la Urb. Antonio José de Sucre, ubicados al oeste de la ciudad de Cumaná, en ambos casos con un alto grado de perturbación antropogénica por la acumulación

de desechos sólidos y descargas directa de aguas servidas. Estos humedales artificiales se encuentran dominados por herbazales acuáticos, integrados por *Cyperus articulatus*, *Cyperus involucratus*, *Eichhornia crassipes*, *Hymenachne amplexicaulis*, *Lemna aequinoctialis*, *Ludwigia erecta*, *Ludwigia octovalvis*, *Montrichardia arborescens*, *Pistia stratiotes*, *Sphenoclea zeylanica* y *Typha domingensis*. Los otros cinco individuos fueron recolectados en los caseríos Guaranache, Macarapana y San Juan de la parroquia San Juan de Macarapana. Los lugares de recolectas involucran pequeñas charcas y esorrentías formadas por manantiales, florísticamente, integradas por *Heliconia psittacorum*, *Montrichardia arborescens*, *Pistia stratiotes* y *Cyperus sphaelatus*, entre otras.

Los caracteres morfométricos y merísticos de los especímenes estudiados se mencionan en la Tabla 2, los cuales se ajustan con la descripción general para la subespecie propuesta por Berry y Iverson (2001), quienes reportan tallas del largo del carapacho cerca de los 205 mm para los machos y 180 mm para hembras. Los ejemplares examinados presentaron patrones de coloración que incluyen, marrón claro, marrón oscuro y negruzco; de igual manera se observó una diversificación en la forma de las placas, tanto dorsales como ventrales (Fig. 3, 4). Estas variaciones, tanto en los colores como en la morfología de las ornamentaciones óseas, han sido documentadas para esta especie en su amplio rango de distribución geográfica (Pritchard y Trebbau 1984, Márquez 1995, Berry y Iverson 2001). Al respecto, Iverson *et al.* (2013) han sugerido recientemente que *K. scorpioides* forma parte de un complejo de especies (dos o más), por lo que futuros análisis moleculares permitirán definir límites a nivel específico dentro de este complejo y mejorar el conocimiento sobre la diversidad actual del género.

Finalmente, la población *K. s. scorpioides*, parece presentar una amplia distribución en la cuenca del Manzanares; sin embargo, la documentación existente sobre su evolución ecológica en la última década, apuntan a un estado de deterioro acelerado por diversas perturbaciones antropogénicas con planificación inadecuada, como la agricultura intensivas y extensivas, tala, quema, cría de ganado, descargas de aguas servidas y desechos sólidos, extracción de arena, en otras (Márquez *et al.* 2002, Senior *et al.* 2004, 2005, Fuentes *et al.* 2008, Fermín 2015, Salazar *et al.* 2018). Estas actividades incluyen en menor o mayor grado los sitios de hallazgos confirmados y no confirmados del mencionado quelonio, por lo que se amerita

que se ejecute un programa de evaluación y restauración de hábitats, que genere beneficios no sólo a las poblaciones de los reptiles objeto de

estudio, sino también al resto de la biota que forma parte de esta red hidrográfica en el estado Sucre.

Figura 1. Sitios de recolecta y avistamiento *Kinosternon scorpioides scorpioides* en la cuenca hidrográfica del río Manzanares: alta (naranja), media (verde) y baja (azul). Los resaltados en amarillo representan las áreas confirmadas y en negro las zonas de avistamiento. 1) Laguna de Los Patos, 2) Urb. Antonio José de Sucre, 3) Tres Picos, 4) Punta Delgada, 5) Puerto de La Madera, 6) Gamero, 7) Los Andes, 8) Los Ipures), 9) Guracayal, 10) San Juan, 11) Macarapana, 12) Guaranache, 13) Cedeño, 14) Ranchería, 15) Cumanacoa. Modificado de Senior *et al.* (2004).

Figura 2. Ejemplares de *Kinosternon scorpioides scorpioides*. A) Urb. Antonio José de Sucre (Cumaná), B) Macarapana, C) San Juna, D) Guaranache.

Figura 3. Vista del capazón de ejemplares de *Kinosternon scorpioides scorpioides*. A) Urb. Antonio José de Sucre (Cumaná), B) Macarapana, C) Guaranache, D) San Juan.

Figura 4. Vista del plestron de ejemplares de *Kinosternon scorpioides scorpioides*. A) Urb. Antonio José de Sucre (Cumaná), B) Macarapana, C) Guaranache, D) San Juan.

Tabla 1. Ubicación geográfica de los sitios confirmados y por confirmar del galápago pecho quebrado *Kinosternon scorpoides scorpoides* en la cuenca hidrográfica del río Manzanares, estado Sucre, Venezuela.

Localidades confirmadas	Coordenadas
Cumaná (Urb. Antonio José de Sucre)	10° 26' 01.87" N - 64° 10' 16.75" O
Cumaná (Tres Picos)	10° 25' 32.06" N - 64° 08' 46.98" O
San Juan	10° 19' 29.95" N - 64° 13' 47.54" O
Macarapana	10° 19' 20.39" N - 64° 14' 48.87" O
Guaranache	10° 18' 33.42" N - 64° 16' 23.57" O
Localidades por confirmar	Coordenadas
Laguna de Los Patos	10° 25' 28.98" N - 64° 11' 59.21" O
El Peñón	10° 27' 30.33" N - 64° 06' 24.68" O
Puerto de La Madera	10° 24' 27.26" N - 64° 08' 19.10" O
Gamero	10° 23' 33.06" N - 64° 08' 54.66" O
Guaracayal	10° 20' 04.54" N - 64° 12' 29.84" O
Los Ipures	10° 20' 35.42" N - 64° 11' 31.77" O
Los Andes	10° 21' 43.11" N - 64° 11' 25.30" O
Ranchería	10° 19' 48.72" N - 63° 59' 39.27" O
Tataracual	10° 20' 26.09" N - 64° 02' 56.28" O
Cumanacoa	10° 17' 50.78" N - 63° 56' 01.98" O

Tabla 2. Características morfológicas, morfométricas y merísticas del galápago pecho quebrado *Kinosternon scorpoides scorpoides* en la cuenca hidrográfica del río Manzanares, estado Sucre, Venezuela.

Localidad	Color	Tamaño (mm)	Placas del caparazón	Placas del plastron
Cumaná (Urb. Antonio José de Sucre)	Marrón claro	178	13	11
Cumaná (Tres Picos)	Marrón claro	69	13	11
Macarapana	Negrucza	168	13	11
Guaranache	Marrón claro	171	13	11

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BARRIO-AMORÓS CL, NARBAIZA YI. 2008. Turtles of the Venezuelan estado Amazonas. *Radiata*. 17(1):2-19.
- ACUÑA-MESÉN RA, MÁRQUEZ C. 1993. El dimorfismo sexual de *Kinosternon scorpoides* (Testudines: Kinosternidae) en Palo Verde, Costa Rica. *Rev. Biol. Trop.* 41(2):261-265.
- BERRY J, IVERSON J. 2001. *Kinosternon scorpoides*. *Cat. Am. Amphib. Reptil.* 725(1):1-11.
- BOURQUE JR. 2012a. An extinct mud turtle of the *Kinosternon flavescens* group (Testudines, Kinosternidae) from the middle Miocene (Late Barstovian) of New Mexico. *J. Vertebr. Paleontol.* 32(1):68-81.
- BOURQUE JR. 2012b. A fossil mud turtle (Testudines, Kinosternidae) from the early middle Miocene (early Barstovian) of New Mexico. *J. Vertebr. Paleontol.* 32(4):836-853.
- CABRERA MR, COLANTONIO SE. 1997. Taxonomic revision of the South American subspecies of the turtle *Kinosternon scorpoides*. *J. Herpetol.* 31(4):507-513.
- FERMÍN I. 2015. Evaluación ambiental del río Manzanares y su interacción con la zona costera de Cumaná, estado Sucre, Venezuela: Universidad de Oriente, Instituto Oceanográfico de Venezuela. [Disertación Grado Doctorado en Ciencias Marinas], pp. 127.
- FUENTES MA, SENIOR W, FERMÍN I, TROCCOLI L. 2008. Estudio fisicoquímico y bacteriológico del río Manzanares, estado Sucre, Venezuela. *Bol. Inst. Oceanogr. Venezuela.* 47(2):149-158.
- GORZULA S, SEÑARIS J. 1999 "1998". Contribution to the herpetofauna of the Venezuelan Guayana I. A Data Base. *Scientia Guianae.* 8:1-270.
- INFANTE-RIVERO EE. 2009. Anfibios y reptiles de La Guajira venezolana. *Bol. Centro Invest. Biol.* 43(2):263-277.
- IVERSON JB, LE M, INGRAM C. 2013. Molecular phylogenetics of the mud and musk turtle family Kinosternidae. *Mol. Phylogenet. Evol.*

- 69(3):929-939.
- MÁRQUEZ A, SENIOR W, MARTÍNEZ G, CASTAÑEDA J. 2002. Environmental conditions of the waters of the Manzanares River, Cumana-Sucre, Venezuela. *Bol. Inst. Oceanogr. Venezuela.* 41(1-2):15-24.
- MARQUÉZ C. 1995. Historia natural y dimorfismo sexual de la tortuga *kinosternon scorpioides* en Palo Verde Costa Rica. *Rev. Ecol. Latinoam.* 2(1-3):37-44.
- MIJARES-URRUTIA A, ARENDS A. 1992. *Kinosternon scorpioides scorpioides* (Scorpion Mud Turtle). *Herpetol. Rev.* 23(4):122-123.
- MIJARES-URRUTIA A, ARENDS R. 2000. Herpetofauna of estado Falcón, northwestern Venezuela: a checklist with geographical and ecological data. *Smithso. Herpetol. Inf. Serv.* 123:1-30.
- PEREIRA LA, SOUSA AL, CUTRIM MVJ, MOREIRA EG. 2007. Características ecológicas do habitat de *Kinosternon scorpioides scorpioides* Linnaeus, 1766 (Reptila, Chelonia, Kinosternidae) no Municipio de São Bento, Baixada Maranhense (Maranhao, Brasil). *Bol. Lab. Hidro.* 20:9-14.
- PRITCHARD PCH, TREBBAU P. 1984. Turtles of Venezuela. *Society for the Study of Amphibians and Reptiles, Nueva York, USA,* pp. 403.
- RHODIN AGJ, PRITCHARD PCH, VAN DIJK PP, SAUMURE RA, BUHLMANN KA, IVERSON JB, MITTERMEIER RA. 2014. Conservation biology of freshwater turtles and tortoises: A compilation project of IUCN/SSC Tortoise and Freshwater Turtle Specialist Group. *Chelonian Res. Monogr.* 5(7):329-479.
- RIVAS GA, MOLINA CR, UGUETO GN, BARROS TR, BARRIO-AMORÓS CL, KOK PJR. 2012. Reptiles of Venezuela: an updated and commented checklist. *Zootaxa.* 32111:1-64.
- ROJAS-RUNJAIC FJM, FERRER A, SEÑARIS JC. 2011. Tortugas continentales de la Orinoquía venezolana: situación actual e iniciativas para su conservación y uso sustentable. *In:* LASSO CA, RIAL A, MATA LLANA CL, RAMÍREZ W, SEÑARIS JC, DÍAZ-PULIDO A, CORZO G, MACHADO-ALLISON A. (Eds). *Biodiversidad de la cuenca del Orinoco. II. Áreas prioritarias para la conservación y uso sostenible.* Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, WWF Colombia, Fundación Omacha, Fundación La Salle de Ciencias Naturales e Instituto de Estudios de la Orinoquia (Universidad Nacional de Colombia). Bogotá, Colombia, pp. 174-207.
- ROJAS-RUNJAIC F, LASSO-ALCALÁ O, CAMARGO E. 2015. Actualización del conocimiento sobre la distribución geográfica del galápago pecho quebrado *Kinosternon scorpioides scorpioides* (Testudines, Kinosternidae) en Venezuela. *Mem. Fund. La Salle Cienc. Nat.* 72(177-178):125-133.
- RUEDA-ALMONACID JV, CARR JL, MITTERMEIER RA, RODRÍGUEZ-MAHECHA JV, MAST RB, VOGT RC, RHODIN AGJ, DE LA OSSA-VELÁZQUEZ J, RUEDA JN, MITTERMEIER CG. 2007. Las tortugas y los cocodrilianos de los países andinos del trópico. Serie de guías tropicales de campo No. 6. *Conservación Internacional. Editorial Panamericana, Formas e Impresos, Bogotá, Colombia,* pp. 537.
- SENIOR W, FERMÍN I, MATA F. 2004. Diagnóstico ambiental y participación comunitaria para el control de la contaminación del río Manzanares, estado Sucre, Venezuela. *Informe Técnico. Fundación Río Manzanares, Cumaná, Venezuela,* pp. 231.
- SENIOR W, FERMÍN I, LÓPEZ F. 2005. Principales fuentes de contaminación del río Manzanares. *Bol. Acad. Cien. Fís. Mat. Nat.* 65(1-4):19-24.
- SALAZAR SK, ALFONSI C, GÓMEZ B, BELLO JA, SENIOR W, TROCCOLI L. 2018. Estado de conservación del sistema hidrográfico del río Manzanares, región Caribe Oriental de Venezuela. *In:* OLARTE D. (Ed). *Ríos en riesgos de Venezuela.* Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Barquisimeto, Venezuela, pp. 21-138.
- VANZOLINI PE, RAMOS-COSTA AMM, VITT LJ. 1980. Repteis das Caatingas. *Academia Brasileira de Ciencias, Rio de Janeiro, Brasil,* pp. 161.
- VARGAS C, VÁZQUEZ J, ROS F, MADI Y. 2013. Lista actualizada y distribución espacial de la riqueza de anfibios y reptiles del Parque Nacional Cerro Saroche, estado Lara, Venezuela. *Ecotrópicos.* 26(1-2):40-54.